

Nowe dane o *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758) (Noctuidae: Aediinae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5763149>

JAROSŁAW BURY¹ , KRZYSZTOF MAZUR²

¹Markowa 1498, 37-120 Markowa, Polska, e-mail: jarekbury2@wp.pl, ORCID 0000-0003-1061-1975

²Umieszcz 76, 38-204 Umieszcz, Polska

ABSTRACT. New data of *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758) (Noctuidae: Aediinae) in Poland.

During the field research conducted in 2021 on the distribution of Lepidoptera in the Podkarpacie Region three specimens of *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758) were found in Umieszcz village [EA30] within Kotlina Jasielsko-Krosnieńska. It is the fourth record of this southern, xero-thermophilic species from Poland, the second from Podkarpacie region and the first one from the mesoregion of Kotlina Jasielsko-Krosnieńska.

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, faunistics, new data, Kotlina Jasielsko-Krosnieńska, Podkarpacie, SE Poland.

WSTĘP

Aedia leucomelas (LINNAEUS, 1758) to średniej wielkości motyl z rodziny Noctuidae, podrodziny Aediinae i plemienia Aediini (REGIER *et al.* 2017).

Gatunek ten cechuje się paleotropikalnym typem rozmieszczenia. Notowany jest w północnej i zachodniej Afryce oraz od zachodniej, poprzez południową Europę, Azję Mniejszą, Bliski Wschód, Kaukaz, Azję Centralną, na wschód sięgając po Azję południowo-wschodnią i Australię (NOWACKI & FIBIGER 1996, RAKOSY 1997, GOATER *et al.* 2003, FIBIGER *et al.* 2005, KARSHOLT & VAN NIEUKERKEN 2015). Na obszarze występowania gatunku opisano szereg podgatunków, m.in.: *A. leucomelas acronyctoides* (GUENÉE, 1852) (Australia), *A. leucomelas thomae* (PROUT, 1927) (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca), *A. leucomelas limitaris* (WALKER, 1864) (Sarawak, Borneo), czy też *A. leucomelas albidiscalis* ROEPKE, 1932 (Celebes), przy czym na terenie Europy, w tym Polski, występuje podgatunek nominatywny – *A. leucomelas leucomelas* (LINNAEUS, 1758).

Biologia *A. leucomelas* jest stosunkowo dobrze poznana. Jest to gatunek południowy, kserotermofilny. Preferuje siedliska ciepłe, suche i piaszczyste. W zależności od lokalizacji i wysokości nad poziomem morza występuje od maja do października w dwóch, lub trzech, nakładających się na siebie pokoleniach. W Europie spotykany jest najczęściej od czerwca do września. Gąsienice żerują głównie na kieliszniku zaroślowym *Calystegia sepium* (L.) R.BR., powojach *Convolvulus* spp. oraz wilcach *Ipomoea* spp., w tym również na batatach *Ipomoea batatas* (L.) Lam., jako potencjalnie groźny szkodnik ich upraw. Dorosłe gąsienice zimują w oprzędach, w których na wiosnę przepoczwarzają się nie podejmując już żerowania (FAJČIK 1998, NOWACKI 1998).

MATERIAŁ

W trakcie badań nad rozmieszczeniem motyli w południowo-wschodniej Polsce ponownie stwierdzono obecność *A. leucomelas* na Podkarpaciu:

– **Kotlina Jasielsko-Krośnieńska**: Umieszcz [EA30], 23.08.2021, 3 exx., do światła UV (MIX 250W), przy ścianie domu, obs. i fot. Krzysztof Mazur (Ryc. 1 i 2).

Ryc. 1. Imago *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758), Kotlina Jasielska-Krośnieńska, Umieszcz [EA30], 23.08.2021 (fot. K. Mazur).

Fig. 1. Imago of *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758), Podkarpacie, Umieszcz [EA30], 23.08.2021 (photo K. Mazur).

W Europie *A. leucomelas* występuje w obszarze na południe od Alp, skąd nieliczne osobniki zalatują do krajów Europy środkowej. W krajach sąsiadujących z Polską gatunek ten wykazywany był stosunkowo rzadko i na ogół znany jest z pojedynczych osobników. Nieliczne obserwacje potwierdzają obecność gatunku w Czechach, na południu Moraw (SITEK & JANOVSKÝ 2006) oraz w środkowej Bohemii (ŠUMPICH *et al.* 2007). W Austrii znany jest z Karyntii (HUEMER & TARMANN 1993) oraz z Dolnej Austrii (MALICKY *et al.* 2000). Na Ukrainie wykazany został na Krymie oraz na Zakarpaciu (KLYUCHKO *et al.* 2004, KLYUCHKO 2006, NOWACKI & BIDYCHAK 2009, NOWACKI *et al.* 2018). Również na Węgrzech potwierdzono jego obecność w ostatnich latach (SZABOKY *et al.* 2001, VARGA *et al.* 2005). Jak dotąd gatunek ten nie został odnotowany w Niemczech i na Słowacji (KARSHOLT & VAN NIEUKERKEN 2015).

W Polsce *A. leucomelas* dotychczas został odnaleziony trzykrotnie: w 2015 roku

Ryc. 2. Mapa rozmieszczenia znanych stanowisk *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758) w Polsce: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko.

Fig. 2. Localities of *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758) in Poland: black circles – literature data, red circle – new record.

na Podkarpaciu [EA94] – pierwsze stwierdzenie w kraju (BURY 2015) oraz dwukrotnie (na tym samym stanowisku) w 2017 roku na Górnym Śląsku [CA05] (LARYSZ & MAROŃ 2018).

Najnowsza obserwacja kilku osobników *A. leucomelas* w południowo-wschodniej Polsce nie tylko potwierdza możliwość migracji pojedynczych osobników z obszaru stałego występowania na północ, odbywającą się poprzez obniżenia górskie, takie jak Brama Morawska, czy Przełęcz Dukielska, ale przemawia za możliwością okresowego zasiedlania obszaru południowej Polski przez ten gatunek. Intensyfikacja badań terenowych może dać w przyszłości odpowiedź, czy mamy do czynienia jedynie z okresowymi migracjami, czy jest to trend skutkujący trwałą ekspansją zasięgu tego gatunku.

Do wygenerowania mapy użyto programu MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński).

PIŚMIENNICTWO

- BURY J. 2015. Pierwsze stwierdzenie *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758) (Noctuidae: Acontiinae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 23(online 016): 1–3.
 BUSZKO J., NOWACKI J. 2000. The Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 1: 1–178.

- FAJČÍK J. 1998. Motýle Střednej Európy, II - Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Bd. II : Noctuidae. František Slamka, Bratislava, 170 pp.
- FIBIGER M., HACKER H. 2005. Systematic list of the Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctidae, Lymantridae, Erebiidae, Micronoctuidae and Noctuidae). *Esperia. Schwanfeld* 11: 93–205.
- GAEDIKE R., HEINICKE W. 1999. Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands in: Entomofauna Germanica 3. Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 5. Dresden, 216 pp.
- GOATER B., RONKAY L., FIBIGER M. 2003. Noctuidae Europaeae. Vol. 10. Catocalinae and Plusiinae. Entomological Press, Sorø, 452 pp.
- HUEMER P., TARMAN G. 1993. Die schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera). Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 224 pp.
- KARSHOLT O., VAN NIEUKERKEN E.J. 2021. Fauna Europaea: Lepidoptera, Noctuidae. Fauna Europaea, version 2.6.2, last update 29 August 2013, [Accessed 28.10.2021].
- KLYUCHKO Z. 2006. Noctuid Moths of Ukraine. Kijev, 248 pp.
- KLYUCHKO Z.F., BUDASHKIN YU. I., GERASIMOV R.P. 2004. New and little-known Noctuidae (Lepidoptera, Noctuidae) from Ukraine. *Vestnik Zoologii* 38: 94. [In Russian].
- LARYSZ A., MAROŃ J. 2018. Nowe dane na temat motyli (Lepidoptera) rezerwatu „Łęczczok”. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 24(003): 69–78. DOI: 10.528/zenodo.1924961.
- MALICKY M., HAUSER E., HUEMER P., WIESER C. 2000. Verbreitungsatlas der Tierwelt Österreichs: Noctuidae sensu classico. Linz, 274 pp., 24 colour plates, 572 maps.
- NOWACKI J. 1998. The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. František Slamka, Bratislava, 65 plates and 51 pp.
- NOWACKI J., BIDYCHAK R. 2009. Noctuid moths (Lepidoptera, Noctuidae) new and rare for the fauna of Zakarpacie, Ukraine. *Polskie Pismo Entomologiczne* 78: 319–322.
- NOWACKI J., FIBIGER M. 1996. Noctuidae, In: KARSHOLT O., RAZOWSKI J. (Eds.), The Lepidoptera of Europe. Apollo Books, Stenstrup, 249–293.
- NOWACKI J., WAŚALA R., ZYDLIK P. 2018. Noctuid moths of xerothermic habitats in the Chorna Hora Botanical Reserve in Transcarpathia (Ukraine) (Lepidoptera: Nolidae, Erebiidae, Noctuidae). *SHILAP Revista de Lepidopterologia* 46(184): 593–614.
- RAKOSY L. 1997. Die Noctuiden Rumäniens. Linz, 648 pp.
- REGIER, J.C., MITTER, C., MITTER, K., CUMMINGS, M. P., BAZINET, A.L., HALLWACHS, W., JANZEN, D.H., ZWICK, A. 2017. Further progress on the phylogeny of Noctuoidea (Insects: Lepidoptera) using an expanded gene sample. *Systematic Entomology* 42(1): 82–93.
- SITEK J., JANOVSKÝ M. 2006. Faunistic records from the Czech republic – 221. Lepidoptera: Tineidae, Momphidae, Noctuidae. *Klapalekiana* 42: 351–352.
- SZABOKY C., UHERKOVICH A., ABRAHAM L. 2001. The occurrence of *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758) in Hungary (Lepidoptera: Noctuidae). *Az Aedia leucomelas* (Linnaeus 1758) elofordulasa Magyarorszagon (Lepidoptera: Noctuidae). *Folia Entomologica Hungarica* 62: 396–398.
- ŠUMPICH J., MIKÁT M., MARŠÍK L., DUFEK T., MAREK J., ELSNER V. 2007. Faunistic records from the Czech republic – 239. Lepidoptera: Adelidae, Yponomeutidae, Autostichidae, Cosmopterygidae, Depressariidae, Elachistidae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Noctuidae. *Klapalekiana* 43: 215–220.
- VARGA Z., RONKAY L., BALINT Z., GYULA L. M., PEREGOVITS L. 2005. Checklist of the fauna of Hungary, Vol. 3, Macrolepidoptera. Budapest, 114 pp.

Accepted: 18 November 2021; published: 7 December 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>